

TOSHKENT BEKLIĞI TARIXI

Mehritillayev Madiyor Doniyor o‘g‘li

TVCHDPU Tarix o‘qitish metodikasi 3- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent bekligining tashkil topishi, tarixi, ijtimoiy-siyosiy hayoti, jamiyat hayotida tutgan o‘rni, mahallalar, dahalar haqida ma’lumotlar berilgan. Toshkent bekligi tarixida sodir bo‘lgan voqea va hodisalar haqida fikr yuritilgan. Toshkent bekligining tashkil topishi uning barxam topishi haqidagi ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Ko‘kcha, Sebzor, Beshyog‘och, Shayxontohur, daha, Olimxon, Umarxon, Sultonxo‘ja, Yunusxo‘ja.

Toshkent azaldan O‘rta Osiyoning iqtisodiy va madaniy-ma’naviy markazlaridan biri hisoblangan. Toshkent miloddan avvalgi III va milodiy V asrlarda Qang‘ davlati, eftalitlar, Turk xoqonligi tarkibiga kirgan. VIII asrga kelib esa arab xalifaligi tarkibiga kirdi. Tabariyning yozishicha, Toshkentni zabt etish uchun arablar 20 ming kishilik qo‘shin tortgan. Shahar aholisi arablarga qarshi qattiq qarshilik ko‘rsatgan. Arab istilochilari tomonidan vayron etilgan shahar o‘zini o‘nglay olmadi. Faqat IX asrga kelib, avvalgi o‘rnidan IV-V kilometr shimoli-g‘arbroqda, Bo‘zsuv kanalidan chiqarilgan Kaykovusarig‘I yonida yangitdan vujudga keldi. Bu yangi shahar arab manbalarida Binkat deb tilga olinadi. Bu nom IX-X asrlarda zarb etilgan kumush va chaqa tangalarda Shohs va Madinat ash Shosh nomlari bilan bir qatorda uchraydi. Keyingi bir necha asr davomida Toshkent Xorazmshohlar, mo‘g‘ullar, temuriylar davlati tarkibiga kiritilgan edi. Chunki geosiyosiy jihatdan qulay joyda joylashgan bo‘lib, Buyuk Ipak yo‘lining markazida Xitoy bilan g‘arb davlatlarini birlashtiruvchi savdo tuguni sifatida juda muhim shahar edi. XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrning 80-yillarigacha Toshkent Amir Temur va Temuriylar tarkibida bo‘ldi. 1404-yilda Ulug‘bek ixtiyoriga mulk tarzida berildi. Bu davrda shahr voha bilan dasht chegarasidagi kuchli qal‘aga aylandi, uning hududi kengaydi, ishlab chiqarish, savdo-

sotiq, madaniyat rivojlandi. Registon, Shayxontohur ansamblidagi maqbaralar, Jome masjidi va boshqalar qurildi. Temuriylar o'rtasida boshlangan taxt uchun kurash natijasida Toshkent 1485-yilda Mo'g'uliston xoni Yunusxon ixtiyoriga o'tdi va uning qarorgohiga aylandi. Lekin, u ko'p hukmronlik qilmay, 1487-yilda Toshkentda vafot etdi. XVI asrda aniqrog'I 1503-yilda Toshkent ko'chmanchi o'zbeklar davlati tarkibiga kiritildi va shayboniylar davlatining muhim iqtisodiy va siyosiy markazlaridan biriga aylandi. 1642-yilda Toshkent mustaqil beklilik sifatida tarkib topdi. Biroq, bir muddat qozoqlar hukmronligi ostiga tushib qoldi. Ma'lumotlarga qaraganda Toshkentda uzoq vaqtlardan beri mis aralash kumush tangalar zarb qilinib kelingan. Albatta, bu Toshkentning ichki va tashqi savdosini rivojlantirish maqsadida qilingan. Lekin qalmoqlar hukmronligi davrida tinimsiz urushlar va mahalliy aholining noroziliklari tufayli bo'lib turgan harakatlar natijasida tanga-pul zarb qilish to'xtab qolgan[1]. 1723-yilda qozoqlar xonligi ham ag'darilib, Toshkent jung'orlar ta'siridagi shaharga aylandi. 1758-yilga kelib Jung'orlar davlati Xitoy tomonidan ag'darilgandan so'ng Toshkent Xitoyga rasman vassal shaharga, amalda esa mustaqil davlatga aylandi. XVIII asr boshlarida Toshkent qalmoqlar qo'l ostiga o'tishi va u yerda qalmoqlarga qaram bo'lgan qozoq sultonlari tomonidan 1723-1758 yillar davomida boshqarilganligi haqidagi ma'lumotlar E. Hojiyevning “Toshkentning Rossiya shaharlari bilan aloqasi”, Yu. Sokolovning “Tashkent, tashkentsy i Rossiya”, E.Xurshutning “Shi-Chach-Tashkent”, R.G. Mukminova, M.I. Filanovichni “Tashkent na perekryostke istorii” risolalarida ta'kidlab o'tilgan. Bu fikrlarni tasdiqlovchi fakt hisobida O'. Sultonovning “Muhammad Solihxo'janing “Tarixi jadidai Toshkand” asari muhim tarixiy manba sifatida (XIX asr)”[2] nomli monografiyasida ko'rishimiz mumkin.

Bu mustaqil davlatning boshqaruvi o'ziga xos bo'lib, beklar tomonidan boshqarilgan va shunga ko'ra davlat nomi ham Toshkent bekligi deb yuritilgan. Bu vaqtda Toshkent to'rtta dahadan iborat bo'lgan: 1. Shayxontahur. 2. Sebzor (Qaffol Shoshiy). 3. Ko'kcha (Shayx Zayniddin) 4. Beshyog'och (Zangiota). Bulardan qadimiylari Sebzor va Ko'kcha hisoblanib, Sebzor ko'plab bog'lar, Ko'kcha ko'plab dalalar, deb ta'riflangan[6]. Qolgan ikki dahaning nomlanishi keyingi davrlarga to'g'ri

keladi. Shayxontahur Shayx Xovandi Tahur nomidan kelib chiqqan, Beshyog‘och turkiy nom bo‘lib, ushbu hududda 5 ta daraxt bo‘lganligi bilan belgilangan.

Har bir daha mahallalarga bo‘lingan. Mahallalar dastlabki aholining ma‘muriy-xo‘jalik va jamoaviy tashkiloti bo‘lib, o‘zining boshqaruv tizimiga ega bo‘lgan. Mahallani saylangan oqsoqol boshqargan. Oqsoqolning vazifasi umummahalla yer hududlarini o‘zgartirish, suv bilan ta‘minlash[3] kabi vazifalardan iborat bo‘lgan.. Aholi soni o‘sgan sayin mahallalar kengaygan yoki yangilari paydo bo‘lgan. Mahalla ma‘muriy holati jihatidan o‘z ichki tartib qoidalariga ega jamoa tashkiloti sanalgan va uni mahalla aholisi tomonidan saylangan boshliq (oqsoqol) boshqargan. XX asr boshlariga kelib ular yuzboshi mavqeida ko‘rilgan.

XIX asrning ikkinchi yarmiga oid yozma manbalarda Toshkent mahallalari haqida statistic ma‘lumotlar mavjud. Ularda qayd etilishicha, bir mahallada 50 tadan 150 tagacha xonadon bo‘lgan. 1910-yil Toshkentda 146 ming aholi yashagan, xonadonlar soni 21 mingga yetgan. Shahar markazidagi mahallalar chekkalariga nisbatan qadimiy bo‘lib, aholi ham zich yashagan. Ba‘zi mahallalarning nomlari o‘sha joyda rivojlangan kasb-hunarni anglatgan (Pichoqchilik, Degrez, Etikdo‘z); boshqalari etnik atamalar (O‘zbekmahalla, Tojikko‘cha, Mo‘g‘ulko‘cha) yoki joining relyefi (Sassiqlhovuz, Chuqurko‘prik, Balandmasjid va hokazo) orqali ifodalangan.

1784-yilda Shayxontohur dahasi hokimining o‘g‘li Yunusxo‘ja Toshkent dahalarini birlashtirib, yagona hokimiyatni shakllantiradi. Hokimiyatni mustahkamlab olgan Yunusxo‘ja Rossiya imperiyasi bilan iqtisodiy va diplomatic aloqalarni o‘rnatishga harakat qiladi. 1803-yilda Yunusxo‘ja vafot etgach, uning o‘g‘li Sultonxo‘ja Toshkent hokimi bo‘ldi. Yunusxo‘janing o‘limidan foydalangan Qo‘qon xoni Olimxon o‘z ukasi Umarxon qo‘mondonligida qo‘shin tortib, Toshkentni egalladi va unga g ukasi Hamidxo‘jani hokim qilib tayinladi. Hamidxo‘ja Qo‘qonga bo‘ysunmay qo‘ydi. Natijada Olimxon shaxsan o‘zi qo‘shin tortib, Toshkentni Qo‘qon xonligiga uzil-kesil qo‘shib oldi. Shundan boshlab, Toshkentga noib sifatida faqat Qo‘qon xoni tomonidan beklarbegi tayinlanadigan bo‘ldi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Toshkent bekligi o‘zining 26 yillik hukmronligi davrida mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayoti ancha

rivojlandi. Yunusxo‘ja vafotidan so‘ng, mamlakatda ichki nizolar avj olib, davlat zaiflashdi. Natijada Toshkent bekligi Qo‘qon xoni Olimxon tomonidan bosib olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘sha hujjat. 73-varaq [1]
2. Hojiyev E. Toshkentning Rossiya shaharlari bilan aloqasi. Toshkent, 1973. 8-bet; Sokolov Yu. Tashkent, tashkentsy i Rossiya. Toshkent, 1965. S.29; Xurshut E. Shichach-Tashkent. Tashkent: O‘zbekiston. 1992. S.381. Axmedov B. ‘O‘zbek ulusi’, T. O‘qituvchi. 1994.[2]
3. O‘sha asar, 26-bet.[4]
4. Norqulov N, Jo‘rayev U. ‘O‘zbekiston tarixi’ T. SHarq. 2000.
5. Shamsutdinov R, Karimov SH, Ubaydullayev O’. ‘Vatan tarixi 2-kitob’ T. SHarq. 2010.
6. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)
7. www. Tdpu.uz